

Control de variables físicas de una máquina de electrospinning para elaborar microfibras con polímero PVDF

X. López Juárez^{1*}, J. Vargas Hernández¹ y C. O. González-Morán¹

¹Lab. de Investigación de Materiales y Procesos inteligentes, Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Valle de México, Blvd. Universitario s/n Valle Escondido, Predio San Javier Atizapán de Zaragoza, C.P. 54500, Edo. De México., MÉXICO.

*ximenaj9@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Resumen

El objetivo es generar un sistema con un microcontrolador ATMEGA328P; para reducir los defectos que ocasiona la temperatura y humedad en las fibras poliméricas, producidas en una máquina de electrospinning y que son generadas con un sistema eléctrico de 30 kv. Para que la máquina sea eficiente al momento de definir el tamaño de las fibras, se requiere que se controlen las variables ya mencionadas; esto será por medio de dos sensores (DHT22), un microcontrolador ATMEGA328P, este será el alternativo a la tarjeta Arduino y que para generar información de salida se empleará una pantalla LCD de 16 x 2; además se desarrollará la programación para que el usuario recabe información de las lecturas de los dos sensores DHT22 simultáneamente. Las muestras adquiridas muestran un cambio significativo al momento de monitorearse y controlarse las variables físicas.

Palabras clave: Electrospinning, Arduino, Variables físicas, Control.

Abstract

The objective is to generate a system with an ATMEGA328P microcontroller; to reduce the defects caused by temperature and humidity in polymeric fibers, produced in an electrospinning machine and that are generated with a 30 kv electrical system. In order for the machine to be efficient when defining the size of the fibers, the aforementioned variables are required to be controlled; this will be through two sensors (DHT22), an ATMEGA328P microcontroller, this will be the alternative to the Arduino card and that to generate output information a 16 x 2 LCD screen will be used; In addition, the programming will be developed so that the user collects information from the readings of the two DHT22 sensors simultaneously. The acquired samples show a significant change when the physical variables are monitored and controlled.

Key words: Electrospinning, Arduino, Physical Variables, Control.

Introducción

En 1934 Formhals construyó por primera vez un equipo para fabricar nano fibras por medio de Electrospinning, para estirar la solución del polímero utilizó un campo eléctrico muy elevado. (Germany, U.S. Patente nº 19975504, 1934)

Dicha técnica de electro hilado que durante los últimos años ha sido estudiada ocasionando duplicar publicaciones de diferentes temas de interés, pero principalmente en materiales obtenidos en nanotecnología.

Por lo que las nanofibras son estructuras a escala nanométrica con longitud teóricamente ilimitada y una gran relación entre la superficie y el volumen para poder crear fibras de escala nano y micro para una gran cantidad de aplicaciones tales como; biomédicas, textiles, etc. (Bhardwaj, 2010)

Cabe mencionar que en la Universidad de las Américas Puebla se creó un diseño mecatrónico de un sistema que permite, mediante la técnica de electrospinning, fabricar a bajo costo nanomateriales (nano fibras). El sistema

diseñado se ha convertido en una base de experimentación muy interesante ya que, gracias al enfoque de diseño mecatrónico bajo el cual fue creado, permite realizar variaciones en distintos parámetros, entre los cuales se tienen: distancia de separación entre el colector y el inyector, velocidad de inyección, velocidad de rotación del colector e intensidad de campo eléctrico, lo cual permite a los usuarios fabricar sus nano fibras en un ambiente controlado y repetible de modo que el producto puede alcanzar un nivel de calidad superior a aquellos que se han producido con sistemas donde los parámetros que afectan las características del producto no se han controlado o que en muchas ocasiones no son repetibles. Para mantener el control de los parámetros, diseñaron un circuito eléctrico que les permitiera la manipulación de dichos parámetros que a continuación se muestra. (González, 2017)

Figura 1. Diagrama de las conexiones del sistema mecatrónico (González, 2017).

De igual forma en el Departamento de Textiles de la Universidad de Gante Bélgica, estudia la influencia de la temperatura y la humedad en la formación y las propiedades de las nanofibras, empleando materiales como acetato de celulosa (CA) y vinilpirrolidona (PVP). Este experimento indica que dos grandes parámetros dependen de la temperatura y tienen su influencia en el diámetro promedio de la fibra. En primer parámetro es la velocidad con la que se evapora el solvente que aumenta con el número de temperatura, el segundo parámetro es la viscosidad de la solución de polímero que disminuye con el aumento de la temperatura. La tendencia en la variación de la nanofibra promedio. El diámetro en función de la humedad es diferente para CA y PVP, que puede explicarse por variaciones en productos químicos e interacción molecular y su influencia en el solvente tasa de evaporación. A medida que aumenta la humedad promedio. El diámetro de la fibra de las nanofibras de CA aumenta, mientras que para PVP el diámetro promedio disminuye. El diámetro promedio de nanofibras hechas por cambio de giro eléctrico significativamente a través de la variación de temperatura y humedad. (Clerck, 2009)

Por otra parte, la Universidad Politécnica de Valencia ha construido una cámara prototipo, con una estructura de perfiles de aluminio y otros materiales, donde realizaran varias muestras con una disolución de P (MA-co-MMA) con 12 % de DMF. Tomaron en cuenta los parámetros que afectan al proceso de electrohilado, el sistema de control de la temperatura y de la humedad del interior de la cámara de electrohilado tiene que ser capaz de funcionar en rangos de temperatura de 20°C a 30°C y rangos de humedad relativa de 0% a 60%, para facilitar el estudio del sistema de control de la temperatura y la humedad, se ha estudiado primero los diferentes elementos que permiten un control de la humedad y los distintos elementos que permiten un control de la temperatura en el interior de una cámara. (Carrión, 2015)

En este caso se notará una evolución de la máquina de electrospinning, ya que, con su construcción, se busca obtener un proceso controlado de las variables fundamentales en la fabricación de nano y microfibras de polímeros, además, se incentiva la investigación en nuevas aplicaciones para la obtención, fabricación y utilización de nuevos compuestos a base de polímeros biocompatibles. Llevando esto a la aplicación del área de ingeniería que es innovar, crear y en algunos casos realizar reingeniería, para sistema de producción de las fibras micrométricas. Es por ello por lo que nos llevó a crear un sistema que permita obtener datos relativos como son la temperatura y humedad con la que se estén elaborando las fibras de polímero micrométrico.

Metodología

Se diseño y construyo una máquina de electrospinning, con el objetivo de innovar, crear e integrar los conocimientos adquiridos, lo cual permitirá a los usuarios obtener información dentro del display LCD 16X2. La información visualizada es: el promedio de la temperatura y el promedio de la humedad, respectivamente con sus unidades de medida para controlar las variables físicas que afectan a la elaboración de fibras poliméricas.

Materiales

Se utilizaron: un potenciómetro B100k, un LCD 1602A, un conector USB hembra tipo B, un microcontrolador ATmega328p-pu en sustitución a la tarjeta Arduino, un par de capacitores de 22 picofaradios, un capacitor de 0.1 microfaradios, un cristal de 16MHz, una resistencia de 10K Ohms, un par de resistencias de 220 Ohms, cables Dupont Hembra-Macho, un par de adaptadores de carga de 2.0 A - 5V, un conector USB hembra tipo B.

Descripción de funcionamiento del sistema

Se preparo un diagrama de flujo que se representa en la Figura 2. Se describe la secuencia del sistema se llevará acabo el funcionamiento. Permitiendo observar las acciones secuenciales que se determinan en cada proceso y una alternativa para posibles soluciones puedan presentarse.

Figura 2. Diagrama de flujo de la secuencia del sistema.

Secuencia del sistema

El sistema se considera una jerarquía como se muestra en la Figura 3. La comunicación que tendrán los componentes que sobresalen; esta será continua; siendo el funcionamiento del sistema para el control de las variables físicas (temperatura & humedad), a su vez gestionar la información requerida.

Figura 3. Jerarquía de los componentes del sistema.

S1, S2: (Sensor) se encuentra conectado a un ATMEGA328P funciona en el remplazo de un Arduino. Elementos principales del sistema, el cual determinara la información que se visualizara en el display LCD.

µC: (ATMEGA328P, Microcontrolador) es un circuito integrado de alto rendimiento, su funcionamiento permite almacenar el código diseñado para que en el display LCD de salida a la información requerida. Conecta a los dos sensores.

LDC 16X2: (despliegue) sistema de pantalla electrónica que permitirá visualizar la información que genera los S1, S2; por medio de la programación grabada en el microcontrolador ATME328P.

Sustitución de la tarjeta Arduino UNO por el microcontrolador ATMEGA328P e integración de componentes electrónicos.

Para la sustitución de la tarjeta Arduino UNO, se deben de integrar algunos componentes electrónicos como se muestra en la Figura 4. Mediante el diagrama eléctrico, realizado en el programa de Circuit Wizard, mediante esto podemos sustituir las funciones de la tarjeta Arduino UNO, cargándole la programación a desarrollar en el programa de Arduino IDE. Los diversos componentes electrónicos; que se muestran en la Figura 4. Son: 2 sensores DHT22, el cual permitirán obtener la lectura de temperatura y humedad; por medio de la secuencia programada obtendrá un promedio de humedad y temperatura, la cual se visualizará por medio de la LCD 16X2, este funciona como emisor del microcontrolador; gracia a la secuencia programada permitirá la obtención de información requerida. Mientras el cristal oscilador nos permitirá regular la frecuencia del circuito, es ideal como base de sistema de tiempo como nuestro. Los diferentes capacitores tienen como función almacenar la energía en forma de campo eléctrico,

Durante un lapso de 1 hr 30 minutos, a continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron del sistema de control de variables físicas:

	Temperatura ambiente	25 min	30 min	45 min	1 hr	1 hr, 25 min	1 hr, 30 min
Tprom °C	24.85	24.45	24.35	24.15	24.05	24	23.65
Hprom %	39.65	41.85	41.9	41.05	40.75	40.55	40.25

Gráfica 1. Promedio de temperatura y humedad en un lapso de 1 hr y 30 min.

Se observa el primer prototipo de sistema control de variables, el cual integra los componentes necesarios para su buen funcionamiento, interconectando con elementos que permiten llegar al objetivo deseado para la elaboración de fibras de polímero micrométrico en el C.U. UAEM V.M.

Se realizaron muestras de la disolución de Dimetil-Formamida (DMF) y Difluoruro de Polivinilideno (PVDF), teniendo en cuenta que la máquina es factible para la realización de película polimérica, por la obtención de grado de partículas esperado.

Muestra 1: eyectado a 15 kV.

Muestra 2: eyectado a 18 kV.

Las siguientes micrografías de SEM, podemos observar las cadenas macromoleculares, estos han sido unidos durante la polimerización. Para generar polímeros útiles no deberán ser tan voluminosos en cuanto a esto ayudara a evitar la cristalización y deberá realizarse de forma coaxial o helicoidales; para no aglomerar este tipo de esferas, ya que dentro de ella encapsulan las variables físicas a estudiar.

Vista a 2,200x

Vista a 5,000x

Trabajo a futuro

El siguiente paso del proyecto es la evolución de su funcionamiento en la elaboración de fibras de polímero micrométrico, el nivel de exigencia que puede generar el sector salud es considerablemente alto, por la proliferación de la película polimérico requiere de mantener controlado las variables físicas en este caso se manipularan lo que es temperatura y humedad, también para la obtención de mayor calidad y seguridad del usuario.

Conclusiones

El objetivo de diseñar este sistema de control de variables es para realizar mejora continua en la máquina de electrospinning que permitirá la gestión de la elaboración de fibras poliméricas en el CU UAEM VALLE DE MÉXICO, este como primer prototipo se considera exitoso con el fin de obtener resultados de las variables físicas, para satisfacer nuestras necesidades de poder obtener las fibras poliméricas elaboradas con una solución de Difluoruro de Polivinilideno (PVDF) con el diluyente Dimetilformamida (DMF), empleando un alto campo de voltaje electrostático, dicho solución es colocada en una jeringa que posteriormente esta atraído a una placa recolectora la cual forma y solidifica la fibra polimérica las cuales a su vez formaran sus membranas.

Las variables físicas que se pretenden manipular son los principales factores que afectan a la solución del polímero en la placa colectora por ejemplo la temperatura muy elevada genera diámetros de fibras menores y una viscosidad caída. Mientras que en la humedad a mayor porcentaje genera poros en las fibras poliméricas y mientras se emplea un porcentaje bajo la solución tiende a evaporarse y provocar una obstrucción en el orificio de la aguja.

Referencias

1. Bhardwaj, N. K. (2010). Electrospinning: afascinante fabricación de fibra tecnología-nique. . *Biotechnol.*, 325-347.
2. Carrión, A. H. (2015). Diseño y puesta a punto de una cámara de electrohilado control de temperatura y humedad ambiental. Valencia , España.
3. Clerck, S. D. (2009). The effect of temperature and humidity on electrospinning. *Journal of Materials Science*, 44, 1357-1362. Obtenido de <https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-008-3010-6>
4. Formhals Anton, R. S. (1934). *Germany, U.S. Patente nº 19975504*.
5. González, J. (2017). Diseño Mecatrónico de un Sistema de Electrospinning para la fabricación de nanofibras a bajo costo. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/318710049_Diseño_Mecatronico_de_un_Sistema_de_Electrospinning_para_la_fabricacion_de_nanofibras_a_bajo_costo